

Da Conexão à Ação: uma Análise de Conteúdo sobre o Impacto de um Evento Intercultural nas Percepções Discentes em uma Licenciatura em Letras Espanhol

From Connection to Action: A Content Analysis of the Impact of an Intercultural Event on Student Perceptions in an Undergraduate Spanish Language Teacher Education Program

De la Conexión a la Acción: un Análisis de Contenido sobre el Impacto de un Evento Intercultural en las Percepciones Estudiantiles en una Licenciatura en Letras Español

FÁBIO JUNIOR PINHEIRO DA SILVA¹⁰

CÁSSIA GECIAUSKAS SOFIATO¹¹

RESUMO

Este artigo analisa os impactos de um evento intercultural de encerramento da disciplina de Linguística Aplicada ao Espanhol no mês de setembro de 2025, planejado conforme os princípios da Metodologia Codex da Uniasselvi,

¹⁰ Doutorando em Educação pela USP, Mestre em Educação pela UNITAU. Possui especializações na tríade Educação Especial/Libras, Artes e Letras. É licenciado em Letras Português e Espanhol, Letras-Libras, Letras Português e Inglês, Música, Educação Especial e Pedagogia. É Coordenador de Cursos de Letras – Espanhol, Português e Inglês - do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi. E-mail: fabio.jpsilva@uniasselvi.com.br.

¹¹ ² Doutora em Artes pela Unicamp, Mestre em Artes pela Unicamp, com estágio pós-doutoral pela Universidade do Porto. É docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), do Departamento de Filosofia e Ciências da

em curso de Licenciatura em Letras-Espanhol na modalidade EAD. O problema de pesquisa que orienta o estudo é: como um evento intercultural, planejado sob os princípios da Metodologia Codex, impacta a relação professor-aluno e o engajamento discente? O objetivo geral consiste em analisar, por meio da análise de conteúdo das interações discentes, os impactos desse evento na relação pedagógica e no engajamento dos acadêmicos. A pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou a Análise de Conteúdo de Bardin (2011) para examinar os registros textuais das interações do chat da plataforma Teams durante o evento com o Cônsul Adjunto do Consulado da Argentina do Rio de Janeiro. Foram identificadas três categorias emergentes: (1) Conexão Emocional e Afetividade no Ambiente Virtual; (2) Cognição Intercultural e Desconstrução de Estereótipos; e (3) Ação e Protagonismo: do Aprendizado à Intervenção. Os resultados demonstram que a experiência promoveu uma conexão emocional significativa, reduziu a distância transacional e fortaleceu vínculos; fomentou a desconstrução de estereótipos linguísticos e a valorização de variedades periféricas do espanhol; e estimulou a intenção de ação concreta, como busca por intercâmbios e projetos. Conclui-se que a integração entre metodologias ativas, interculturalidade crítica e educação dialógica transforma ambientes virtuais em espaços de pertencimento e construção coletiva de conhecimento, fortalecendo substantivamente a relação pedagógica na EAD.

Palavras-chave: Educação a Distância. Metodologia Codex. Interculturalidade Crítica. Protagonismo Discente. Formação de Professores de Espanhol.

Abstract

This article examines the impacts of an intercultural event held at the end of the course *Applied Linguistics to Spanish* in September 2025, designed according to the principles of Uniasselvi's Codex Methodology, within a distance-learning undergraduate program in Spanish Language Teacher Education. The research problem guiding the study is: How does an intercultural event planned under the principles of the Codex Methodology affect the teacher-student relationship and student engagement? The general objective is to analyze, through content analysis of student interactions, the effects of this event on pedagogical relations and learner engagement. This qualitative study employed Bardin's (2011) Content Analysis to examine textual records extracted from the chat interactions on the Microsoft Teams platform during the session with the Deputy Consul of the Argentine Consulate in Rio de Janeiro. Three emergent categories were identified: (1) Emotional Connection and Affectivity in the Virtual Environment; (2) Intercultural Cognition and the Deconstruction of Stereotypes; and (3) Action and Agency: From Learning to Intervention. Findings reveal that the experience fostered significant emotional connection, reduced transactional distance, and strengthened relational bonds; promoted the deconstruction of linguistic stereotypes and the valorization of peripheral varieties of Spanish; and stimulated intentions toward concrete action, such as pursuing exchange opportunities and developing projects. The study concludes that the integration of active methodologies, critical interculturality, and dialogical education transforms virtual learning environments into spaces of belonging and collective knowledge construction, substantially reinforcing pedagogical relationships in distance education.

Keywords: Distance Education. Codex Methodology. Critical Interculturality. Student Agency. Spanish Teacher Education.

Resumen

Este artículo analiza los impactos de un evento intercultural realizado al finalizar la asignatura de Lingüística Aplicada al Español, en septiembre de 2025, planificado conforme a los principios de la Metodología Codex de Uniasselvi, en el marco de un curso de Licenciatura en Letras Español en modalidad a distancia. El problema de investigación que orienta el estudio es: ¿cómo un evento intercultural, diseñado bajo los principios de la Metodología Codex, impacta la relación profesor-estudiante y el compromiso académico? El objetivo general consiste en analizar, mediante el análisis de contenido de las interacciones estudiantiles, los impactos de dicho

Educação (EDF) e do Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP – FEUSP. E-mail: cassiasofiato@usp.br.

evento en la relación pedagógica y en el involucramiento de los participantes. La investigación, de carácter cualitativo, empleó el Análisis de Contenido de Bardin (2011) para examinar los registros textuales de las interacciones del chat en la plataforma Teams durante el encuentro con el Cónsul Adjunto del Consulado de la Argentina en Río de Janeiro. Se identificaron tres categorías emergentes: (1) Conexión Emocional y Afectividad en el Entorno Virtual; (2) Cognición Intercultural y Deconstrucción de Estereotipos; y (3) Acción y Protagonismo: del Aprendizaje a la Intervención. Los resultados demuestran que la experiencia promovió una conexión emocional significativa, redujo la distancia transaccional y fortaleció los vínculos; fomentó la deconstrucción de estereotipos lingüísticos y la valorización de variedades periféricas del español; y estimuló la intención de acción concreta, como la búsqueda de intercambios y proyectos. Se concluye que la integración entre metodologías activas, interculturalidad crítica y educación dialógica transforma los entornos virtuales en espacios de pertenencia y de construcción colectiva del conocimiento, fortaleciendo de manera substantiva la relación pedagógica en la educación a distancia.

Palabras clave: Educación a Distancia. Metodología Codex. Interculturalidad Crítica. Protagonismo Estudiantil. Formación de Profesores de Español.

INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EAD) no Brasil tem enfrentado o desafio constante de superar visões reducionistas que a limitam à mera transmissão de conteúdo digital. Conforme defende este estudo, uma simples transposição de métodos tradicionais para o ambiente digital, sem a devida adequação pedagógica, pode justificar uma das causas do que autores podem denominar enquanto insucesso de muitas iniciativas na EAD (Moran, Masetto & Behrens, 2000; Chauí, 2001; Chauí, 2003; Branco, 2012; Pretto, 2012; Pretto & Bonilla, 2014; Moran, 2015; Habowski & Conte, 2019).

Entretanto, seja em contextos presenciais ou virtuais, o maior problema da educação em todos os níveis parece continuar sendo dar ênfase à transmissão de informação, à reprodução, em detrimento da compreensão, da contextualização, da criação e da transformação. Tal afirmação dialoga com o denunciado por Freire (2005), para quem a

[...] educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir "conhecimentos" e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação "bancária", [...] que serve à dominação (Freire, 2005, p. 78).

Em outras palavras, o autor, ao contrapor a educação bancária à educação libertadora (ou problematizadora), está defendendo uma concepção radicalmente diferente de ensinar e aprender. Para ele, o processo educativo não pode ser reduzido ao ato de depositar conteúdos nos estudantes - como se fossem recipientes vazios. Essa prática, que Freire chama de *bancária*, serve à dominação, pois mantém os sujeitos passivos, acríticos e submetidos ao saber de outrem.

Quando Freire (2005) afirma que a educação libertadora “não pode ser o ato de depositar, ou narrar, ou transferir, ou transmitir ‘conhecimentos’”, ele está rejeitando qualquer modelo pedagógico que transforme o estudante em mero ouvinte, em “paciente”, como ele diz. Para ele, o ato educativo precisa ser cognoscente - isto

é, um ato em que educadores e educandos conhecem juntos, dialogam, interrogam a realidade, problematizam o mundo e constroem significados.

A educação libertadora, portanto, rejeita a verticalidade da relação professor–aluno, bem como assume o diálogo como método e como ética, entendendo que o conhecimento é construído coletivamente, a partir das experiências concretas dos sujeitos. E deve ter como horizonte a emancipação, e não a adaptação, e reconhece que ensinar sempre envolve aprender, e aprender sempre envolve transformar.

Por isso Freire vê antagonismo entre as duas concepções. A educação bancária mantém a ordem dominante, gera passividade e serve à reprodução das estruturas de poder, enquanto a educação libertadora/problematizadora questiona o mundo e convida os sujeitos à ação transformadora (*práxis*). Em síntese, Freire está defendendo uma educação em que pensar é inseparável de agir, e em que o estudante é reconhecido como sujeito ativo do conhecimento - nunca como objeto de transmissão.

Na perspectiva da educação na EAD, almejando igualmente ser de perspectiva libertadora, deve-se considerar mudanças urgentes de paradigmas. Nela, o papel de professor muda radicalmente, passando de mero transmissor principal da informação para orientador de processos de aprendizagem cada vez mais abertos, flexíveis, híbridos e personalizados.

Nessa esteira de compreensões, as metodologias ativas pressupõem uma mudança de mentalidade dos professores e das instituições, que passam a ser *designers* de experiências de aprendizagem criativas, significativas e relevantes para seus alunos. Nessa perspectiva, para o professor, o aluno não deve ser “[...] um vaso vazio que se deve encher”, senão “[...] uma força real, viva, ativa por si mesma que, desde o primeiro momento da sua existência age no sentido de um corpo orgânico sobre seu próprio desenvolvimento” (Pestalozzi, 2009, p. 160).

Conforme Moran (2015, p. 39), a atividade pedagógica no EAD deve tratar-se de uma “[...] interligação simbiótica, profunda e constante entre os chamados mundo físico e digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente”. Neste contexto, a busca por metodologias que efetivamente promovam engajamento, pertencimento e aprendizagem significativa torna-se imperativa.

Diante do desafio constante de superar visões reducionistas que limitam a EAD à mera transmissão de conteúdo digital, e considerando a crítica *freireana* à educação bancária, muitas perguntas podem ser elencadas enquanto problematizações a serem consideradas nesta introdução. Como a EAD pode efetivar uma prática pedagógica verdadeiramente problematizadora e dialógica em ambientes mediados por tecnologias? De que maneira a transformação do papel do professor - de transmissor para orientador de processos de aprendizagem - pode fomentar relações pedagógicas mais horizontais e emancipatórias nessa modalidade?

Ainda indagando, que estratégias e desenhos didáticos são necessários para converter ambientes virtuais em espaços estendidos de construção coletiva, onde os estudantes sejam reconhecidos como sujeitos ativos do

conhecimento? Além disso, em que medida as metodologias ativas, quando aplicadas à EAD, conseguem promover uma integração efetiva entre cognição, ação e reflexão crítica, rompendo com a lógica da reprodução e adaptação? Quais são, afinal, os limites e as possibilidades reais de se operar essa mudança de paradigma - do instrucional ao problematizador - em um contexto marcado pela massificação, pela herança do ensino tradicional e pelas demandas de uma educação que almeja ser libertadora?

A Metodologia Codex, desenvolvida e implementada como metodologia de ensino própria do Centro Universitário Leonardo da Vinci - Uniasselvi, surge como resposta a esses desafios, propondo uma estrutura pedagógica baseada em três pilares fundamentais: Conexão, Cognição e Ação (Uniasselvi, 2023). Como recorte macro temático, portanto, este estudo foca na aplicação desta metodologia em um contexto específico: uma aula de encerramento da disciplina de Linguística Aplicada ao Espanhol, do curso de Licenciatura em Letras-Espanhol da supracitada instituição, com a presença do Cônsul da Argentina no Rio de Janeiro, Sr. Maximiliano Alaniz.

O problema de pesquisa que orienta este estudo é: como um evento intercultural, planejado sob os princípios da Metodologia Codex, impacta a relação professor-aluno e o engajamento discente em um curso de Licenciatura em Letras-Espanhol na modalidade EAD?

Para responder a esta questão, traçou-se como objetivo geral analisar, por meio da análise de conteúdo das interações discentes, os impactos deste evento intercultural na relação pedagógica e no engajamento dos acadêmicos. Especificamente, buscou-se descrever o planejamento do evento à luz dos três pilares da Metodologia Codex; categorizar as manifestações dos alunos durante o evento, identificando evidências de engajamento emocional, cognitivo e intercultural; e discutir como a experiência contribuiu para um sentimento de pertencimento e para uma relação pedagógica dialógica que se propõe não bancária, mas libertadora.

A relevância deste estudo reside em sua capacidade de ilustrar a aplicação prática de uma metodologia ativa inovadora no contexto EAD, demonstrando seu potencial para transformar ambientes virtuais em espaços vivos de troca e construção coletiva, superando a transmissão passiva de conteúdo e fortalecendo os vínculos educativos na relação horizontal discente-docente no ensino superior.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A Relação Pedagógica na Educação a Distância

A relação professor-aluno na EAD tem sido amplamente discutida na literatura brasileira e internacional, especialmente no que diz respeito à necessidade de mediação pedagógica que reduza a sensação de isolamento e favoreça a aprendizagem significativa. Afinal, a distância física não pode significar distância pedagógica ou afetiva.

Belloni (2003, p. 59) observa que “[...] a interação é condição essencial para qualquer processo comunicacional e, portanto, para qualquer processo educativo”, destacando que a simples disponibilização de

conteúdo não garante aprendizagem. Essa preocupação dialoga com o conceito de “distância transacional”, formulado por Moore (1993), para quem a EAD exige estratégias que diminuam o hiato comunicacional. Como afirma o autor: “quanto maior o diálogo entre professor e aluno, menor será a distância transacional” (Moore, 1993, p. 26).

Do ponto de vista da mediação docente, Kenski (2012) reforça que a atuação do professor na EAD não pode ser reduzida ao domínio técnico das plataformas, mas exige sensibilidade pedagógica. Nas palavras da autora, “[...] o professor precisa aprender a ensinar em novos tempos e espaços, desenvolvendo mediações diferenciadas” (Kenski, 2012, p. 89). A discussão sobre presença docente e afetividade também aparece em Palloff e Pratt (2007, tradução nossa), que defendem que a construção de vínculos é um elemento estruturante para ambientes virtuais. Como afirmam, “[...] a presença social é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem no qual os alunos se sintam conectados” (Palloff; Pratt, 2007, p. 33).

Essas ideias convergem com a perspectiva da Comunidade de Investigação (*Community of Inquiry*), amplamente difundida nos estudos sobre EAD. Garrison, Anderson e Archer (2000, p. 89) afirmam que “[...] a presença docente, a presença social e a presença cognitiva formam a base para experiências educacionais significativas em ambientes online” (tradução nossa). No contexto brasileiro, Moran (2015, p. 81) acrescenta que “[...] o papel do professor é o de criar pontes, orientar percursos, motivar e estar presente, mesmo que virtualmente”, o que ressalta a importância de uma presença digital ativa, relacional e intencional. Santos (2015, p. 332) enfatiza que “[...] a interatividade constitui elemento indispensável à aprendizagem na EAD, pois possibilita a troca, a colaboração e o sentimento de pertencimento”, reforçando a necessidade de práticas pedagógicas que ultrapassem a simples transmissão de conteúdo.

Sobre o papel do profissional docente em contexto EAD, conforme exposto e compreendido por Kenski (2003, p. 143)

Tenho a compreensão de que não somos profissionalmente diferentes apenas porque estamos em um novo ambiente, seja ele presencial ou não. Em princípio, somos sempre os mesmos profissionais, professores. Mas o paradoxo básico é de que ‘o novo professor’, que os autores listam com uma multiplicidade de papéis, precisa agir e ser diferente no ambiente virtual. Essa necessidade se dá pela própria especificidade de ciberespaço, que possibilita novas formas, novos espaços e novos tempos para o ensino, a interação e a comunicação entre todos.

O posicionamento de Kenski (2003, p. 143) evidencia um dos paradoxos centrais na atuação docente na EAD: a permanência da identidade profissional do professor, que permanece a mesma independentemente do ambiente, e, ao mesmo tempo, a exigência de uma atuação distinta no espaço virtual.

Essa reflexão aponta para a necessidade de ressignificação da prática pedagógica no contexto digital. Embora a essência da docência - seu compromisso ético, político e formativo - permaneça, as condições de mediação impostas pelo ciberespaço demandam um reposicionamento didático, comunicacional e relacional. O

professor na EAD não é um transmissor centralizado, mas um mediador que atua em um ambiente marcado pela multiplicidade de interações, pela assincronia e pela ampliação dos espaços de aprendizagem.

Ainda concordando com Krenski (2003), essa transformação não nega a identidade docente, mas exige sua adaptação criativa e crítica a um ecossistema educativo que redefine tempos, espaços e formas de interação. Nesse sentido, a formação docente para a EAD deve contemplar não apenas o domínio técnico das ferramentas, mas, sobretudo, uma reflexão profunda sobre como ser professor em um contexto marcado pela desterritorialização e pela comunicação mediada por tecnologias. Afinal, conforme Moran, (2015, p. 17), “[...] a melhor forma de aprender é combinando equilibradamente atividades, desafios e informação contextualizada”.

Freire (1996, p. 66) oferece bases sólidas para pensar esta relação professor-aluno quando afirma que "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção". A afirmação *freireana* constitui um dos pilares fundamentais para se repensar a relação pedagógica na Educação a Distância.

Essa concepção rompe radicalmente com o modelo *instrucionista* e bancário de educação, conforme aqui já supracitado, no qual o professor é o detentor do saber e o aluno, mero receptáculo, um vaso a ser enchido ou completado. Ao enfatizar a criação de possibilidades para a produção autônoma do conhecimento, Freire (1996) desloca o eixo do processo educativo da transmissão para a construção dialógica, colocando discentes e docentes como sujeitos ativos e corresponsáveis pela aprendizagem.

No contexto da EAD, essa perspectiva adquire especial relevância, pois o ambiente virtual, quando bem concebido, pode se tornar um espaço privilegiado de interação, investigação e *co-construção* - desde que supere a mera transposição digital de aulas expositivas. A mediação docente, nesse cenário, deixa de ser centrada na explicação unidirecional e passa a se organizar em torno do design de experiências de aprendizagem, da curadoria de recursos, da facilitação de discussões e do estímulo à autonomia intelectual. Assim, a fala *freireana* não apenas critica o modelo tradicional, mas também orienta a elaboração de práticas pedagógicas na EAD que valorizem a curiosidade epistemológica, a colaboração e a autorias cognitivas dos estudantes.

Na EAD, esta concepção se materializa na criação de ambientes virtuais que favoreçam a autonomia e a colaboração, onde o professor atue como mediador do processo de aprendizagem.

2.2 Metodologias Ativas e Protagonismo Discente

As metodologias ativas representam uma mudança de paradigma na educação, onde os alunos são desafiados a resolver problemas, a trabalhar em grupo, a pesquisar, a criar, a publicar os resultados de suas investigações. Esta abordagem é particularmente relevante na EAD, haja vista de que o risco iminente de constante e explícita passividade é ampliado pela natureza do contexto.

Estudar em casa - ou em qualquer local com acesso à internet, de modo síncrono ou assíncrono -, no momento que for mais conveniente, pode parecer, à primeira vista, uma condição ideal. No entanto, essa aparente flexibilidade pode, paradoxalmente, complexificar um dos pilares centrais do processo educativo na modalidade

a distância: a efetiva adoção, por parte do aluno, de uma postura autônoma e protagonista em sua própria aprendizagem. A liberdade de tempo e espaço, se não acompanhada de disciplina, motivação e mediação pedagógica intencional, pode fragilizar o engajamento e obscurecer o sentido de responsabilidade necessários à construção do conhecimento.

Para Moran (2018), toda a aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige do aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação. No entanto, há uma definição clara e embasada sobre o que é - ou sejam - Metodologias Ativas?

Conforme a concepção formulada por Cunha et al., (2024, p. 11),

Metodologia Ativa é um conjunto de metodologias que têm como finalidade uma educação crítica e problematizadora da realidade, cujo foco está no estudante como protagonista da sua aprendizagem, sendo ele o centro do processo de construção do conhecimento ancorado na ideia de autonomia e no pensamento crítico-reflexivo. Nesse contexto o estudante é ativo no que se refere a sua aprendizagem e o termo “metodologia ativa” pode ser substituído por aprendizagem ativa, como se utiliza em outros países, a exemplo de active learning, nos EUA.

O conceito apresentado dialoga com a tradição da educação crítica brasileira ao enfatizar o papel do estudante como sujeito do próprio processo de aprendizagem. De fato, quando se afirma que essas metodologias promovem uma “educação crítica e problematizadora da realidade” e colocam o estudante como protagonista, percorre-se uma linha coerente com autores como Paulo Freire, para quem aprender implica ação, reflexão e recriação do conhecimento - nunca uma recepção passiva.

A conexão feita entre metodologias ativas e *aprendizagem ativa* também é tecnicamente precisa. No cenário internacional, o termo *active learning* é amplamente usado para designar práticas pedagógicas que demandam participação direta do estudante em tarefas cognitivamente complexas - como resolução de problemas, trabalho colaborativo, investigação e produção autoral - em oposição ao ensino centrado na exposição docente. Assim, considerar “metodologia ativa” como abordagem que mobiliza autonomia, tomada de decisão e pensamento crítico-reflexivo é consistente com a literatura.

É importante notar, porém, que metodologias ativas não se resumem à adoção de técnicas isoladas (como Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos ou outros), mas à mudança epistemológica que coloca o estudante como agente ativo na construção do conhecimento. Esse deslocamento exige planejamento intencional, mediação docente qualificada e ambientes de aprendizagem que favoreçam interação, colaboração e sentido - elementos frequentemente subestimados quando o termo é usado apenas de forma instrumental.

Portanto, o conceito apresentado é alinhado ao entendimento contemporâneo da área, mas ganha maior força quando compreendido não apenas como um conjunto de métodos, e sim como uma postura pedagógica que assume a aprendizagem como processo ativo, situado e dialógico.

Bacich e Moran (2018) corroboram com o destaque dado ao processo ativo protagonista do aluno nessa metodologia na concepção cunhada por Cunha et al. (2024), quando atestam que o protagonismo do estudante se constrói na medida em que ele se percebe como agente de sua aprendizagem, capaz de tomar decisões e de intervir em seu processo formativo. Entende-se, portanto, que esta percepção de agência é fundamental para o engajamento e sucesso discente na educação online.

2.3 Interculturalidade Crítica no Ensino de Línguas Adicionais

A interculturalidade crítica no ensino de línguas adicionais ultrapassa a simples apresentação de fatos culturais ou celebrações superficiais da diversidade. Parte do princípio de que toda língua é um território de disputa simbólica, produto de relações históricas de poder e de processos de dominação, resistência e reinvenção. Assim, no ensino de espanhol - eixo formativo central na licenciatura - a dimensão intercultural exige não apenas expor estudantes a diferenças culturais, mas problematizar os mecanismos pelos quais determinadas variedades, saberes e identidades são legitimadas ou silenciadas. Nesse sentido, o estudante não é receptor de conteúdos culturais prontos, mas mediador cultural, capaz de interpretar criticamente discursos, ideologias linguísticas e assimetrias históricas.

Mignolo (2003; 2017) tem sido uma das referências fundamentais para compreender essa perspectiva. Ao discutir a colonialidade do saber, o autor demonstra que as línguas carregam marcas da história colonial e das disputas por sentido e identidade, funcionando como espaços de negociação cultural, de imposição epistêmica e de resistência. Assim, aprender uma língua adicional não é apenas apropriar-se de estruturas gramaticais, mas participar de disputas simbólicas e epistemológicas.

Essa visão encontra ressonância em Quijano (2000), ao analisar a colonialidade do poder; em Catherine Walsh (2009), ao propor uma interculturalidade crítica e insurgente; em Anzaldúa (1987) e Ngũgĩ wa Thiong'o (1986), para quem a língua é território político; e em Linda Smith (1999), ao problematizar os dispositivos linguísticos de dominação acadêmica. Mesmo autores de outras tradições, como Bourdieu (1991), reforçam que as línguas participam de mercados simbólicos e regimes de legitimidade.

Quando deslocamos esse debate para o ensino de espanhol no Brasil, torna-se evidente que persiste uma tendência histórica de privilegiar a variedade peninsular como modelo de prestígio - um fenômeno amplamente discutido na literatura crítica. Del Valle (2007; 2014) analisa como o espanhol europeu foi promovido internacionalmente como padrão legítimo, dentro de um projeto de engenharia linguístico-cultural profundamente eurocêntrico. Zimmermann (1999; 2008) discute como a tradição hispânica tende a reproduzir hierarquias internas que situam variedades latino-americanas como periféricas. Oesterreicher e Narvaja de Arnoux (2012) problematizam as políticas linguísticas do Instituto Cervantes, argumentando que sua ação global reforça a

centralidade peninsular como norma de ensino. Lipski (1994; 2010) e Fontanella de Weinberg (1992) também destacam que as variedades latino-americanas, embora amplamente majoritárias, historicamente ocupam um lugar de menor prestígio em materiais didáticos e discursos institucionais.

Dentro dessa discussão, a variedade argentina ocupa um lugar especialmente relevante. Autores como Enrique Pato (2010), Marta Shiro (2007), Ana María Barrenechea (1985) e Gabriel Di Tullio (2003) mostram como o espanhol rioplatense constitui um sistema linguístico próprio, com história, identidade e práticas socioculturais que desafiam a ideia de um espanhol homogêneo e centrado na Península Ibérica. Pesquisas recentes em políticas linguísticas, como as de Narvaja de Arnoux (2006; 2015), demonstram que a promoção internacional do espanhol como língua global frequentemente invisibiliza variedades como a argentina, uruguaia e andina, apesar de sua vitalidade e de seu papel geopolítico na América do Sul.

Nesse horizonte teórico, a escolha pedagógica de convidar o Cônsul Geral da Argentina para a aula de encerramento da disciplina de Linguística Aplicada A Língua Espanhola não é um gesto meramente cultural ou protocolar: trata-se de uma decisão epistemológica, que integra a proposta de uma interculturalidade crítica. Ao colocar os estudantes da licenciatura em contato direto com um falante legítimo da variante argentina - falante inserido em práticas discursivas reais, contemporâneas e socialmente situadas em posição de cônsul daquele país no Rio de Janeiro - rompe-se com a lógica de ensino centrada exclusivamente no material didático eurocêntrico.

Mais do que apresentar “cultura argentina”, esse encontro expôs os estudantes à pluralidade de *espanholidades*, desafiando concepções naturalizadas de prestígio linguístico e evidenciando que todas as variedades são produtoras de cultura, conhecimento e identidade. E a linguística deve considerar todos esses aspectos.

Assim, a atividade atua como prática pedagógica crítica: questiona a hegemonia ibero-peninsular, valoriza saberes latino-americanos, promove confronto reflexivo com estereótipos, e reforça o papel do estudante como mediador cultural consciente das relações de poder que atravessam a aprendizagem de espanhol no Brasil. Em termos de formação docente, trata-se de um gesto que materializa a perspectiva decolonial na prática, consolidando a articulação entre teoria crítica, política linguística e experiências interculturais significativas.

2.3 A Metodologia Codex: contextualização e análise

Tendo como base a análise documental do Projeto Pedagógico de Curso – PPC – do curso de Letras Espanhol, a proposta metodológica adotada pela Uniasselvi parte da compreensão de que a educação superior deve formar cidadãos capazes de atuar de maneira ética, crítica e socialmente comprometida, articulando desenvolvimento humano, responsabilidade social e produção de conhecimento aplicada às demandas contemporâneas. Nessa perspectiva, o processo formativo é orientado por princípios como autonomia intelectual, protagonismo discente, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, letramento digital, inteligência emocional, comunicação assertiva e trabalho colaborativo. Esses elementos, somados ao domínio técnico da área profissional, constituem a base das experiências de aprendizagem.

Assumindo que o estudante não é um receptáculo passivo de conteúdos, mas um sujeito ativo que aprende pela interação, reflexão e prática, a instituição organiza suas práticas pedagógicas com metodologias que valorizam a construção compartilhada do conhecimento. Aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso, metodologias ativas, atividades colaborativas e experiências práticas orientam o percurso formativo, promovendo um ambiente dinâmico, investigativo e participativo. O ensino, nesse sentido, deixa de ser mera transmissão de informações e passa a significar a criação de condições para o desenvolvimento das competências necessárias à atuação profissional.

Nesse contexto, a Uniasselvi estrutura seu processo educativo com base em duas referências centrais: o Ciclo de Aprendizagem e a Metodologia CODEX, que, articuladas, sustentam a identidade metodológica da instituição. Ambas promovem a integração entre teoria e prática, a aprendizagem ativa e a vivência de experiências que conectam cognição, emoção e ação – os três pilares da denominada Metodologia Codex.

O Ciclo de Aprendizagem compreende sete etapas interdependentes -problematização, significação, experimentação, reflexão, conceitualização, ação e avaliação - que asseguram o desenvolvimento progressivo e contextualizado das competências previstas no currículo. O ciclo inicia-se sempre pela problematização, momento em que um desafio, caso, questão ou situação concreta desperta a curiosidade e provoca o conflito cognitivo necessário para a busca de novos conhecimentos. Em seguida, a etapa de significação oferece ao estudante a compreensão da pertinência dos conteúdos e a conexão com saberes prévios.

A experimentação dá materialidade ao conhecimento, permitindo vivências práticas que alimentam o processo reflexivo subsequente. Na conceitualização, os estudantes sistematizam e aprofundam teorias, articulando-as às experiências vividas. A fase da ação consiste na criação de soluções e aplicações concretas do que foi aprendido. Por fim, a avaliação - entendida como processo contínuo e metacognitivo - analisa a construção do conhecimento e contribui para o fechamento e reinício do ciclo.

Essa lógica cíclica, de acordo com o entendimento da instituição, rompe com a linearidade tradicional do ensino, permitindo que teoria e prática circulem simultaneamente. Ao mesmo tempo, favorece o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, fortalece o protagonismo discente, estimula o trabalho colaborativo e integra diferentes narrativas, mídias e recursos tecnológicos, com destaque para práticas gamificadas, objetos digitais de aprendizagem e experiências imersivas.

A modalidade a distância da Uniasselvi reforça esse modelo ao adotar metodologias imersivas, ativas e ágeis, que privilegiam o contato do estudante com situações concretas da profissão, simuladas ou reais. Lives, atividades práticas, estudos orientados, disciplinas de estágio e práticas pedagógicas são organizados de forma a promover experiências significativas e contextualizadas, que permitam a tomada de decisão, a resolução de problemas e o aperfeiçoamento contínuo com feedback imediato.

Inserida nesse cenário, a Metodologia CODEX amplia a concepção do processo de ensino-aprendizagem ao integrar três pilares fundamentais - cognição, conexão e ação - inspirados nos cadernos de Leonardo da Vinci,

o patrono da instituição de ensino superior - IES. A cognição relaciona-se ao desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de resolução de problemas. A conexão diz respeito às dimensões emocionais da aprendizagem, reforçando o vínculo entre sujeitos, conteúdos e experiências. Já a ação representa a aplicação prática do conhecimento, consolidando a aprendizagem por meio da experimentação.

A Codex organiza-se em três momentos principais, quais sejam: momento Pré-Aula, voltado à mobilização cognitiva por meio de materiais variados, tais como trilha de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA do aluno livro didático de cada disciplina, carrossel de conteúdos, vídeos, atividades e autoatividades, dentre outros estímulos; aulas síncronas realizadas por um Professor Regente especialista na disciplina e mediadas pela figura de outro professor em sala – Professor Mediador, centradas na ativação do conhecimento – conexão, cognição e ação - e no uso de metodologias ativas; e Pós-Aula, dedicado à consolidação, experimentação e aprofundamento por meio de atividades, projetos e práticas laboratoriais.

Isso é, momentos síncronos e assíncronos convocam a participação do aluno com oferecimento amplo e diversificado de bases sólidas de experiências de ensino e aprendizagem focadas na posição ativa que os discentes assumem em suas formações de modo que tanto quanto possível o acadêmico não se coloque passivamente ao longo do processo. Essa estrutura favorece o engajamento, a autonomia, o protagonismo e o desenvolvimento integral dos estudantes, permitindo a articulação entre teoria, prática, tecnologia e colaboração.

Ao adotar essas metodologias, a Uniasselvi demonstra seu compromisso com uma educação inovadora e transformadora, capaz de responder às exigências de um mundo em constante mudança. O processo formativo passa a ser compreendido como uma jornada contínua, interdisciplinar e reflexiva, pautada na ação, na experiência e na construção coletiva do conhecimento. Desse modo, o curso de Letras–Espanhol assume um papel significativo na formação de docentes críticos, criativos e preparados para atuar com responsabilidade social, sensibilidade pedagógica e domínio técnico em diferentes contextos educacionais.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, utilizando o relato de experiência sistemático como estratégia de investigação e a análise de conteúdo como pilar central para as análises de categorias emergentes do e no mergulho nas interações de acadêmicos em ação/movimento no evento realizado como encerramento da supracitada disciplina. Conforme definido por Lüdke e André (2018, p. 43), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento.

Quanto ao Relato de Experiência,

[...] caracteriza-se por uma multiplicidade de opções teóricas e metodológicas e valoriza a explicitação descritiva, interpretativa e compreensiva de fenômenos, circunscrita num tempo histórico. Seus objetivos circulam em torno de subjetividades provisoriamente objetivadas, consonante com os estudos de Minayo (2004), que coloca que o processo descritivo e interpretativo está, definitivamente, atravessado pelo olhar/leitura do

pesquisador, ao tempo que o ato de compreender também está relacionado ao universo existencial, campo que não admite a produção de verdades unívocas. Pelo contrário, compreende a produção do conhecimento como processo, sempre polissêmico, que abrange a cultura.

A coleta de dados ocorreu durante o IV Encontro da disciplina de Linguística Aplicada a Língua Espanhola, que contou com a participação de alunos do curso de Licenciatura em Letras-Espanhol EAD da Uniasselvi. O corpus de análise foi composto pelos registros textuais (comentários, perguntas, impressões, explicitações, dentre outros) deixados pelos alunos no chat da plataforma TEAMS, por onde se deu a realização do encontro. A aula contou com a presença do senhor *Cónsul General Adjunto Maximiliano Alaniz de la Sección Cultural del Consulado General de la República Argentina en Rio de Janeiro*, através do contato direto por e-mail estabelecido pela pessoa da Professora Regente da disciplina Priscila Rangel. O encontro foi realizado na data de 09 de setembro de 2025, às 20:30 h, com a participação dos acadêmicos da licenciatura em espanhol e alunos convidados do curso de Relações Internacionais, igualmente da instituição.

Os temas abordados no encontro foram aproximados dos conteúdos abordados na disciplina de linguística, que consideraram mediação entre educação e cultura e sua relevância na formação docente, bem como a aspectos relativos ao Exame CELU (*Certificado de Español: lengua y uso*), instrumento de certificação internacional de proficiência em espanhol.

Foram igualmente abordadas as alianças com universidades argentinas para estudantes estrangeiros não hispano falantes em nível de graduação e pós-graduação, bem como sobre a atuação do Consulado Argentino no programa *Escuelas Interculturales* da SEEDUC-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro), que desenvolve projetos em escolas bilíngues português-espanhol. Do mesmo modo, se discorreu considerações sobre a participação do Cônsul Geral Adjunto *Programa Sur* de Tradução de Obras Argentinas para Línguas Estrangeiras. Outros temas transversais considerados pertinentes ao debate sobre formação docente e políticas linguísticas também integraram a pauta.

Para a análise das informações, utilizou-se a Análise de Conteúdo na modalidade temática, conforme proposta por Bardin (2011, p. 44). A autora define esta técnica como uma abordagem metodológica que, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, busca-se descrever e examinar comunicações, extraindo delas indicadores que possibilitam compreender as circunstâncias em que essas mensagens foram produzidas e recebidas.

O processo analítico seguiu três etapas, sendo: 1) Pré-análise: organização e leitura flutuante de todos os registros textuais coletados do chat por onde os acadêmicos participaram ativamente de todo o encontro; 2) Exploração do material: codificação e classificação das unidades de registro, com identificação de unidades de significado até a categorização, com organização e agrupamento das codificações por aproximações semânticas e de sentido; 3) Tratamento dos resultados: inferência e interpretação das categorias identificadas, com triangulação teórica.

A posição assumida pelo pesquisador nesta pesquisa não considerou o estabelecimento de categorias a priori, haja vista de que o objetivo foi angariar-se das informações coletadas a emergência de sentidos dos conteúdos. Porém, o próprio processo de análise convergiu naturalmente para os três pilares da metodologia Codex – conexão, cognição e ação -, o que configura um processo emergente que culminou em três categorias emergentes com aproximação de sentidos da metodologia Codex da instituição, sendo: 1 - Conexão Emocional e Afetividade no Ambiente Virtual; 2 - Cognição Intercultural e Desconstrução de Estereótipos; e 3 - Ação e Protagonismo: do Aprendizado à Intervenção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O problema de pesquisa definido neste estudo perguntou como um evento intercultural, planejado segundo a Metodologia Codex, impactou a relação professor-aluno e o engajamento em um curso EAD. As três categorias emergentes (1 — Conexão emocional e afetividade; 2 — Cognição intercultural e desconstrução de estereótipos; 3 — Ação e protagonismo) funcionam, então, como níveis integrados de resposta a essa questão. Compreendeu-se que cada categoria, fenomenologicamente, revela um tipo de impacto (afetivo, cognitivo, comportamental) que, em conjunto, explicam por que entende-se que o evento realizado foi significativo. A seguir, a análise detalhada por categoria.

Categoria 1 - Conexão Emocional e Afetividade no Ambiente Virtual

Os trechos do chat mostraram respostas emocionais fortes, como, por exemplo, “*Foi incrível! Você está aumentando minha lista de sonhos*”, “*Estou encantada! Aula maravilhosa*”, além de agradecimentos diretos aos sujeitos facilitadores do encontro (todos identificados pelo acadêmico em questão como docentes, inclusive o senhor Cônsul e comunicando-se em espanhol) - “*Profe, muchas gracias por su amabilidad y por la clase de hoy*” demonstram fortes aspectos emocionais e afetivos. Essas falas demonstram que o evento produziu engajamento emotivo imediato e vínculo com os atores do encontro (Cônsul, professora regente, professor mediador)

Em interpretação teórica e diálogo direto com os autores elencados para este estudo, entende-se a concepção a ser estabelecida entre os atores envolvidos das e nas práticas pedagógicas a partir de Palloff & Pratt (2007) e Garrison, Anderson & Archer (2000). A literatura da *Community of Inquiry* sustenta que a presença social e a presença docente são fundamentais para conectar aprendizes em ambientes virtuais.

E os excertos destacados mostram presença social efetiva: alunos sentem-se vistos e reconhecidos, o que cria confiança e sentimento de pertença (Garrison et al., 2000). Empiricamente, se pode inferir que, conforme Moore (1993), a denominada ‘distância transacional’ se manifestou enquanto evidência do que se pode compreender como “conexão”, pois a redução da “distância” percebida não foi só técnica (estar on-line) -; foi

afetiva. As falas mostram que a mediação (Cônsul + docente) encurtou a distância transacional, transformando a mediação técnica em vínculo relacional.

Já Moran (2015) e Kenski (2012/2003) compreendem tais aspectos sob outros pontos de vista. O primeiro autor fala de “sala de aula ampliada” e o segundo da “necessidade de mediações diferenciadas no ciberespaço”. As manifestações afetivas evidenciam que a mediação adotada (estrutura Codex — pré-aula, aula ativa, pós-aula) deu conta da mediação relacional que esses autores reivindicam, haja vista de que o evento foi amplamente aguardado a partir de ações de diálogos diretos estabelecidos com o que foi trabalhado pela professora ao longo da disciplina.

Com Freire (1996/2005), a conexão igualmente se dá ou pode dar-se pelo afeto e este participa da ética dialogal *freireana* - o vínculo estabelecido é condição para a problematização e para a práxis. Nesse sentido, as falas ‘emocionais’ nessa conexão estabelecida indicam que o ambiente virtual não é neutro: pode (quando bem mediado) suscitar condições para o diálogo libertador que Freire propõe, e não bancário.

Em Bourdieu (1991) - embora mais indiretamente, pode-se compreender que vínculo e reconhecimento afetam o denominado “capital simbólico” do estudante. Ao trazer figura tão ilustre participando da sala de aula enquanto um evento de grande porte reconhece os estudantes como interlocutores legítimos aumentando autoeficácia e prestígio percebido. E tal capital simbólico podem resultar expressões igualmente emotivas e afetivas.

E isso responde ao problema e aos objetivos deste estudo mostrando que a relação professor-aluno foi fortalecida não apenas por procedimentos técnicos, mas por afetos mobilizados - o que responde diretamente ao objetivo de analisar impactos na relação pedagógica. Emoção e vínculo são mecanismos mediadores do engajamento: sem eles, metodologias ativas perdem potência.

E esta primeira categoria emergente resulta em implicações pedagógicas para a instituição enquanto práticas e recomendações, dentre os quais destaca-se: Design intencional de momentos afetivos, com o reforço e ampliação daquilo que já é considerado na Metodologia Codex – a conexão – por meio de check-ins emocionais, retomada de percepções discentes sobre o evento realizado com a presença do senhor Cônsul, agradecimentos docentes pelas interações discentes em curso, reconhecimento público e notório explicitado em sala de aula acerca da importância que o evento teve não para os docentes, mas para eles próprios, elevando suas autoestimas a partir deste capital simbólico promovido.

Da mesma forma, entende-se que o capital simbólico docente pode ser fomentado no que se refere à formação – de Regentes e de Mediadores. Colocar esses profissionais docentes em comunicação relacional a partir do evento - tom, reconhecimento, *microfeedback* afetivo – podem ser resgatados em comunicação com outros docentes da área de Letras da instituição. No sentido de que os outros docentes façam o mesmo realizado pela docente neste contexto: que disparem e-mails aos devidos consulados das línguas que trabalham em sala de aula de modo a angariar-se outros capitais simbólicos que alimentem a área das Letras das licenciaturas como um todo.

A literatura de Garrison e Palloff & Pratt oferece roteiros para isso, com: Avaliação da Presença - além de avaliações cognitivas, monitorar indicadores afetivos (testemunhos em chat, enquetes de pertencimento) como parte do ciclo Codex em atividades de formação docente – institucionais e mediados pela coordenação dos cursos; e Resgate e Explicitação em formações das manifestações dos alunos em chat - ao longo e mais proximamente ao término do evento em questão – com foco em como revelaram uma forte dimensão afetiva, frequentemente negligenciada em discussões sobre EAD.

Esta constatação corrobora as discussões de autores sobre a importância da presença digital qualificada do professor. O comentário "*Profe, muchas gracias por su amabilidad y por la clase de hoy*" evidencia que a mediação docente afetiva foi percebida e valorizada pelos estudantes, fortalecendo o vínculo pedagógico. E tal vínculo hipoteticamente serão reforçados e aprofundados com esses acadêmicos que participaram ativamente deste evento nas outras disciplinas assumidas pela Professora Regente ou pelo Professor Mediador. Isso demonstra que a conexão deve ser algo a ser almejado em todas as experiências em sala de aula e que, tanto quanto possível, todas as aulas sejam planejadas e realizadas como se todas fossem “grandes eventos”.

Categoria 2 - Cognição Intercultural e Desconstrução de Estereótipos

Os alunos relataram percepções de diálogo bilateral por expressões como “*Fue una clase muy dinámica con un intercambio de saberes entre Brasil y Argentina*”. E perguntas que buscam continuidade (sobre cursos online argentinos para brasileiros) mostram curiosidade epistemológica e vontade de aprofundar laços acadêmicos e linguísticos. Isto é, aspectos cognitivos foram resgatados das experiências em sala de aula e das experiências com a língua, denotando desejos expressos de ampliação e aprofundamento dessa cognição para além da graduação.

Em interpretação teórica e diálogo com autores, Mignolo (2003; 2017) e Quijano (2000) problematizam a colonialidade do saber e a hegemonia epistemológica. Ao trazer o Cônsul e centralizar a variante argentina, o evento contrariou padrões eurocêntricos e expôs os estudantes a uma epistemologia periférica em diálogo com o centro - exatamente a operação teórica que Mignolo recomenda, que é deslocar a legitimidade do saber, perspectiva ampla e coerentemente decolonial.

Del Valle, Zimmermann, Narvaja de Arnoux, Lipski, Fontanella de Weinberg apontam a normatividade peninsular no ensino do espanhol. A pergunta sobre cursos argentinos indica que alunos agora reconhecem outras trajetórias de aprendizagem legitimadas fora do padrão ibérico para muito além, talvez, de uma percepção de que é mais fácil ou mais barato ir para a Argentina fazer um intercâmbio do que para a Europa. Isto é, houve desnaturalização de hierarquias linguísticas.

Convoca-se também para este diálogo com esta segunda categoria Ngũgĩ wa Thiong’o, Anzaldúa e Smith, pois suas ideias sobre língua como memória cultural e resistência mostram que o reconhecimento de variantes (como a argentina) pode ser ato de reparação epistêmica. O evento funcionou como uma prática pedagógica que

não só expõe diferença, mas politiza a diferença (faz os discentes verem língua como campo de disputas e reinterpretarem o exposto pelos autores como que língua é poder).

Para Byram (1997) e Bacich & Moran (2018), a interculturalidade exigida nas metodologias ativas é prática - formar mediadores culturais e competência intercultural. Entende-se que a presença do senhor Cônsul foi uma estratégia de ensino para desenvolver competências interculturais (curiosidade, abertura, negociação de significado), o que as perguntas dos alunos confirmam.

Novamente em Freire, a curiosidade epistemológica observada é coerente com educação problematizadora — o estudante não aceita saber pronto, mas busca o ‘entrelugar’ (pensamento fronteiro, conforme Mignolo).

Em como isso responde ao problema e aos objetivos propostos neste estudo, a categoria mostra que o evento não apenas emocionou, mas também promoveu ganho cognitivo específico, operando desconstrução de estereótipos e ampliação da visão sobre as variantes do espanhol. Isso responde ao objetivo de identificar evidências de cognição intercultural que comprova que a Metodologia Codex pode instrumentalizar aprendizagem crítica.

Quanto a implicações pedagógicas, compreende-se que este evento pode potencializar o trabalho docente em sala de aula com atividades de seguimento, transformando perguntas do chat em projetos. Como exemplo, pode-se destacar a realização, em aula, de um ou vários mapas de oportunidades de estudo na Argentina para consolidarem-se saberes, mediados pelo consulado em questão como ponto de partida e exercitando prospecções a partir de reflexões mediadas.

Outro exemplo a ser destacado é a produção de Materiais Policêntricos, substituindo – nas matrizes do curso ou outros dispositivos de ação - materiais que privilegiam o espanhol peninsular por recursos autênticos rioplatenses ou de outras variantes da língua espanhola. Ou mesmo pensar e realizar avaliação por competências interculturais, com rubricas que contemplem negociação de sentido, sensibilidade relacional e análise crítica de estereótipos linguísticos.

Categoria 3 — Ação e Protagonismo: do Aprendizado à Intervenção

Trechos como “... *amando as informações!*”, “*Espero ter a oportunidade de visitar a Argentina*” e perguntas orientadas a programas/cursos indicam que alunos incorporaram o conhecimento em intenções e projeções concretas. Ou seja, um passo além da reflexão - intenção de agir.

Em interpretação teórica e diálogo com autores, Freire (1996/2005) traz o conceito de “ato cognoscente”, em que aprender implica agir. Os alunos projetando mobilidade internacional ou busca de cursos configuram a práxis afetividade + cognição, que geram ação. Isso valida a hipótese *freireana* de que educação problematizadora conduz a intervenções no mundo.

Na perspectiva de Bacich & Moran (2018) e Moran (2015), a ideia de protagonismo discente nas metodologias ativas encontra concretude nas intenções de mobilidade e participação em redes acadêmicas. Nesse sentido, a Metodologia Codex pretende exatamente isso: transformar conhecimento conectado e cognoscível em e com ação.

Para Garrison et al., no *Community of Inquiry*, a presença cognitiva e docente sustenta o desenvolvimento de projetos. A ação emerge quando há estrutura (apoio docente, rotas de continuidade como *links* a cursos, convites, orientações) - e as perguntas e comentários em chat mostram que os alunos perceberam que é possível estabelecer-se rotas práticas que conectem os estímulos que receberam horizontalmente nessa experiência do evento/aula.

Já para Quijano, Mignolo e Santos, o protagonismo discente, quando inserido em uma visão decolonial, não é apenas mobilidade individual, mas atuação que questiona regimes simbólicos: buscar formação na Argentina pode ser, potencialmente, um exercício de deslocamento epistêmico (buscar saberes fora dos circuitos europeus).

Em como isso responde ao problema e os objetivos estabelecidos neste estudo, a categoria 3 fornece a conclusão mais direta sobre o impacto comportamental: o evento desencadeou intenções e inscrições práticas (protagonismo) que respondem ao objetivo de identificar evidências de ação/intervenção decorrentes do evento. Ou seja, houve evidência de transformação do/no engajamento em intenção de engajamento contínuo (mobilidade, cursos e iniciativas).

Quanto às implicações pedagógicas que alimentarão o curso, pode-se criar caminhos operativos, transformando intenções em oportunidades (parcerias institucionais em processos de internacionalização, busca ativa por bolsas e micro bolsas de estudo, investir em laboratórios virtuais de línguas, experiências de ensino colaborativo de línguas com seções síncronas de experiência de Teletandem, módulos de mobilidade virtual), dentre outros.

Do mesmo modo, pode-se apontar aqui a criação de projetos aplicados, com o lançamento de chamadas para projetos interinstitucionais Brasil-Argentina que partam das perguntas dos alunos e que possam ser construídos colaborativamente nas aulas com intuito de atingir outras universidades da Argentina e países de fala hispânica. Ou mesmo um monitoramento longitudinal, acompanhar se intenções se convertem em ações (*follow-up* como pesquisa-ação pós-evento em outras experiências com o próprio espanhol ou com outras línguas que fazem parte do curso).

Em suma, as três categorias emergidas desta análise de conteúdo se articulam em cadeia causal pedagógica da seguinte forma: (1) *Conexão afetiva* cria confiança e pertencimento, que leva à (2) *Cognição intercultural* ampliando-se repertórios desestabilizando estereótipos que, conseqüentemente, gera (3) *Ação/protagonismo* traduzindo as aprendizagens em intenções e práticas. E isso é, em essência, o que o Ciclo de Aprendizagem + Metodologia CODEX procuram promover: mobilizar emoção (conexão), gerar significado (cognição) e fomentar

intervenção (ação) numa sequência intencional. A evidência empírica do chat do evento/aula ilustra operacionalização bem-sucedida dessa lógica (pré-aula/ativação - evento vivo - pós-aula/ações).

CONCLUSÃO

A análise realizada permite concluir que o evento intercultural, planejado sob a estrutura da Metodologia Codex, impactou significativamente a relação pedagógica e o engajamento discente no contexto EAD investigado. Os três princípios Codex - Conexão, Cognição e Ação - manifestaram-se de forma integrada e progressiva nas interações dos alunos, demonstrando a eficácia do *framework* pedagógico.

A relação professor-aluno, longe de ser enfraquecida pela mediação digital, foi fortalecida pela criação de um ambiente de aprendizagem caracterizado pela dialogicidade e afetividade. A presença qualificada da docente como mediadora do processo foi fundamental para o sucesso da experiência, confirmando as discussões dos autores elencados e convocados para os devidos diálogos epistemológicos sobre a importância da dimensão relacional na EAD.

Do ponto de vista da interculturalidade, o evento demonstrou potencial para promover o que Mignolo (2017) denomina de "pensamento fronteiro" - uma forma de conhecimento que transita entre culturas, desafiando hierarquias estabelecidas. As interações dos alunos evidenciaram uma movimentação em direção a esta perspectiva mais crítica e reflexiva.

Como limitações do estudo, reconhece-se que a análise se restringe a um evento específico e que a natureza do corpus (registros de chat) não captura a totalidade das dimensões da experiência de aprendizagem. Destarte, sugere-se, para pesquisas futuras, a combinação da análise de conteúdo com outros instrumentos, como grupos focais ou entrevistas, para aprofundar-se a compreensão dos fenômenos aqui identificados.

Por fim, conclui-se que a integração entre metodologias ativas, interculturalidade crítica e educação dialógica transforma substantivamente os ambientes virtuais de aprendizagem, convertendo-os em espaços de pertencimento, construção coletiva de conhecimento e fortalecimento dos vínculos educativos. A experiência analisada serve como exemplar de como a EAD pode superar visões reducionistas e assumir seu papel na formação de sujeitos críticos, autônomos e intra e *interculturalmente* competentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANZALDÚA, G. *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987.
BACICH, L.; MORAN, J. (Orgs.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora*. Porto Alegre: Penso, 2018.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARRENECHEA, A. M. *Estudios lingüísticos en el español de la Argentina*. Buenos Aires: Hachette, 1985.

BELLONI, M. L. *Educação a distância*. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2003.

BOURDIEU, P. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press, 1991.

DALTRO, M. R.; FARIA, A. A de. Relato de experiência: Uma narrativa científica na pós-modernidade. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 2019, vol. 19, n. 1, p. 223-237. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v19n1/v19n1a13.pdf> Acesso em: 29 nov. 2025.

DEL VALLE, J. *A Political History of Spanish: The Making of a Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

DEL VALLE, J. *La lengua, ¿patria común? Ideas e ideologías del español*. Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 2007.

DI TULLIO, Á. *Manual de gramática del español*. Buenos Aires: EUDEBA, 2003.

FONTANELLA DE WEINBERG, M. B. *El español de América*. 2. ed. Buenos Aires: Ariel, 1992.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARRISON, D. R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, v. 2, n. 2-3, p. 87-105, 2000.

GARRISON, D. R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. *The Internet and Higher Education*, v. 2, n. 2-3, p. 87-105, 2000.

KENSKI, V. M. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. Campinas: Papirus, 2012.

KENSKI, V. M. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. 8. ed. Campinas: Papirus, 2012.

LIPSKI, J. *Latin American Spanish*. London: Longman, 1994.

LIPSKI, J. *Varieties of Spanish in the United States*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2010.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. São Paulo: EPU, 2018.

CUNHA, M. B.; OMACHI, N. A.; RITTER, O. M. S.; NASCIMENTO, J. E.; MARQUES, G. Q.; LIMA, F. O. Metodologias Ativas: em busca de uma caracterização e definição. *Educação em Revista*, [S. l.], v. 40, n. 40, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/edrevista/article/view/39442>. Acesso em: 30 nov. 2025.

MIGNOLO, W. A colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 32, n. 94, p. 130-147, 2017.

- MIGNOLO, W. Colonial semiosis and decolonial hermeneutics. *Cultural Studies*, v. 31, n. 2–3, p. 233–256, 2017.
- MIGNOLO, W. *The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonization*. 2. ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.
- MIGNOLO, W. *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Durham: Duke University Press, 2011.
- MOORE, M. G. Theory of transactional distance. In: KEEGAN, D. (ed.). *Theoretical principles of distance education*. New York: Routledge, 1993. p. 22–38.
- MORAN, J. Educação híbrida: um conceito chave para a educação, hoje. In: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso, 2015.
- MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.; MORAN, J. (Orgs.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora*. Porto Alegre: Penso, 2018.
- MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, C. A.; MORALES, O. E. T. *Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens*. Ponta Grossa: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf (link externo)>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- MORAN, J. M. *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. São Paulo: Papirus, 2015.
- NARVAJA DE ARNOUX, E. *El español en la Argentina y la política lingüística del Estado*. Buenos Aires: Biblos, 2006.
- NARVAJA DE ARNOUX, E. Políticas lingüísticas y educación en el Cono Sur. In: ORLANDI, Eni (org.). *Políticas do Silêncio*. Campinas: Unicamp, 2015. p. 79–103.
- OESTERREICHER, W.; NARVAJA DE ARNOUX, E. Lengua, política y poder simbólico en el espacio hispánico. *Boletín de Filología*, v. 47, n. 2, p. 11–40, 2012.
- PALLOFF, R. M.; PRATT, K. *Building online learning communities: effective strategies for the virtual classroom*. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
- PARQUETT FERNANDES, M. Multiculturalismo, interculturalismo e ensino/aprendizagem de espanhol para brasileiros. In: Anais do SIELP. Uberlândia: EDUFU, v. 2, n. 1, p. 110-125, 2012.
- PATO, E. *El español de América: Contactos, variación y cambio lingüístico*. Madrid: Arco Libros, 2010.
- PESTALOZZI, J. H. *Écrits sur la méthode. VI. III*. Le Mont Sur Lausanne: Ed. Loisirs et Pédagogie, 2009.

- QUIJANO, A. Colonialidad del poder y clasificación social. *Journal of World-Systems Research*, v. 11, n. 2, p. 342–386, 2000.
- SANTOS, B. de S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, B.; MENESES, M. P. (org.). *Epistemologias do Sul*. Coimbra: Almedina, 2007. p. 23–71.
- SANTOS, S. D. P. dos; QUAGLIA, I. I. A interatividade na educação a distância: contribuições dos recursos educacionais. *Revista Intersaberes*, v. 10, n. 20, p. 328–343, 2015.
- SHIRO, M. Spanish in Argentina: Sociolinguistic Perspectives. *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana*, v. 5, n. 2, p. 89–104, 2007.
- SMITH, L. T. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books, 1999.
- THIONG’O, Ngũgĩ wa. *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*. Nairobi: Heinemann, 1986.
- UNIASSELVI. *Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI Metodologia Codex*. Indaial: Grupo Uniasselvi, 2023.
- UNIASSELVI. *Licenciatura em Letras Espanhol*. Projeto Pedagógico de Curso – PPC Indaial: Grupo Uniasselvi, 2025.
- WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Reflexiones desde Abya Yala. In: WALSH, Catherine (org.). *Interculturalidad, Estado, Sociedad*. Quito: Abya-Yala, 2009. p. 27–51.
- ZIMMERMANN, K. Perspectivas críticas sobre normatividade y estandarización en el español. *Estudios de Sociolingüística*, v. 9, n. 1, p. 13–36, 2008.
- ZIMMERMANN, K. *Política lingüística y normatividade en el mundo hispánico*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 1999.